

МУҢЛЫҚ-ЗАРЛЫҚ» ДӘСТАНЫНЫҢ СЮЖЕТЛИК СТРУКТУРАСЫ: ХРОНОТОП ҲӘМ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛЛАҰ

Базарбаева Гаўхар

Қарақалпақ мәмлекетлик университети еркин излениўшиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18585198>

Эпикалық шығармаларға тән тийкарғы белгилердиң бири – ўақыт пенен кеңисликтің (хронотоп) шәртли хәм символлық сыпатта берилиўи. «Муңлық-Зарлық» дәстанында хронотоп анық тарийхый дәўирди белгилеўден гөре, эпикалық дәслепки ўақытты моделлестириўге бағдарланған. Сюжетлик дүзилис болса халықаралық фольклорлық мотивлердиң миллий контексттеги синтезин қурайды.

Мақалада К. Леви-Стросстың мифлик ойлаў ҳаққындағы концепциясы хәм М. Элиадениң «мифлик ўақыт» теориялары тийкар етип алынды.

Сюжет қарама-қарсылықлар системасы арқалы дүзилген. Тийкарғы оппозициялар: өмир – өлим, тәбият – мәденият, өзлери – өзгелер. Зарлық пенен Муңлықтың адамзат дүньясынан (Санжархан сарайы) тәбият дүньясына (Шөгирли таўы) көшиўи олардың биринши қарама-қарсылықты шешиўин көрсетеди: олар тәбият нызамы бойынша жасай алатуғын «мәдений қаҳарманларға» айланды.

Дәстандағы ўақыт сызықлы емес, ал циклик характерге ийе. М. Элиадеше айтқанда, бул «мифлик ўақыт». Санжарханның перзентсизлиги – эпикалық дүньяның тәбийий қағыйдасының бузылыўы. Қаҳарманлардың Шөгирли таўында өсиўи – олардың эпиўайы тарийхый ўақыттан шығып, сынақ дәўирине кириўин аңлатады. Ўақыт өлшемлери «қырық күн», «алпыс күн» сыяқлы символлық санлар менен берилип, ўақыяның ритуаллық сыпатын күшейтеди.

Дәстандағы ең қызықлы сюжетлик элемент – Шаўдыр ғаррының ақшаға толмайтуғын көзқалтасы. Бул мотив дүнья әдебиятында Искендер Зулқарнайын аты менен байланыслы. Оның тийкарында «адамның көзи тек бир уўыс топыраққа толады» деген философиялық аңыз жатыр. Қарақалпақ фольклорында бул мотив социаллық әдиллик контекстине бейимлестирилген: ханның халықтан жыйнаған сонша салығы да Шаўдырдың «сүт ҳақы» қалтасын толтыра алмайды. Бул – ханның ашкөзлигине хәм халықтың ҳақысына ишара.

Дәстан ўақыялары «Ноғайлы заманы»нда болған деп бериледи. Санжархан тулғасының Селжукийлер хўкимдары Султан Санжар менен байланыслылығы тарийхый анықлық емес, ал эпикалық улыўмаластырыў нәтийжеси. Эпос жыраўлары еки бөлек дәўирдеги тарийхый тулғаларды бир заманға жыйнақлап көрсетиў арқалы шығарманың көркемлик қуўатын арттырған.

Зарлықтың Күлмес хан елине барыўы, Сары дәўди жеңиўи хәм Қуралайға үйленеўи – классикалық «қаҳарманлық неке» сюжети. Бул жерде Зарлық тек физикалық күш емес, ал хаос күшлерин жеңип, космосты (тәртипти) қайта тиклеўи миссиясын атқарады.

«Муңлық-Зарлық» дәстаны – бул халықтың тарийхый тәжрийбесиниң көркем шынлыққа айланған формасы. Сюжетлик структура тарийхый турақсызлықтан (жетимлик, қуўдаланыў) тарийхый турақлылыққа (қаўышыў, ханлық) өтиўди тәмийинлейди. Хронотоп болса ўақыяларды мәңгилик модельге айландырып, миллеттиң руўхый кодын сақлайды.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Элиаде М. Қасиетті мен бейқасиетті. — Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
2. Леви-Стросс К. Структурная антропология. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.
3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. — М.: Высшая школа, 1989.
4. Өзібаева Б. «Мұңлық, Зарлық» жыры – көне эпос үлгісі. // Түркология, 2019.
5. Қасқабасов С.А. Казахская волшебная сказка. — Алматы: Наука, 1972.
6. Жирмунский В.М. Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. — М., 1960.
7. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. — М.: Лабиринт, 2001.
8. Хошаниязов Ж. Қарақалпақ дәстанларында тарихыйлық. — Нөкис, 2022.